

BOLA AXLOQIY QADRIYATLARNING SHAKLLANISHIDA TA'LIMNING O'RNI

Yoqubova Maftuna

Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18504135>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bola axloqiy qadriyatlarining shakllanishida ta'limning o'rni ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda bola tarbiyasining jamiyat barqarorligi va taraqqiyotidagi ahamiyati yoritilib, mazkur masalaning O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan huquqiy asoslari ochib berilgan. Shuningdek, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino va Alisher Navoiy kabi Sharq mutafakkirlarining ta'lim va axloqiy tarbiya haqidagi qarashlari ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinib, ularning zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unligi asoslangan. Maqolada ta'lim jarayonida axloqiy ong, mas'uliyat hissi va ijtimoiy xulq-atvor me'yorlarining shakllanishida o'qituvchi shaxsining namunaviyligi muhim pedagogik omil sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: bola tarbiyasi, axloqiy qadriyatlar, ta'lim tizimi, axloqiy tarbiya, Sharq mutafakkirlari, pedagogik yondashuv.

Аннотация: В статье научно-педагогически анализируется роль образования в формировании нравственных ценностей у детей. Рассматривается значение воспитания ребенка для устойчивости и развития общества, а также правовые основы данной проблемы, закреплённые в законодательстве Республики Узбекистан. Особое внимание уделено анализу идей восточных мыслителей — Абу Насра Фараби, Абу Али ибн Сины и Алишера Навои — о единстве образования и нравственного воспитания и их взаимосвязи с современными педагогическими подходами. Подчеркивается роль личности учителя в формировании нравственного сознания, ответственности и норм социального поведения у детей.

Ключевые слова: воспитание ребенка, нравственные ценности, система образования, нравственное воспитание, восточные мыслители, педагогический подход.

Abstract: This article provides a scientific and pedagogical analysis of the role of education in the formation of moral values in children. It examines the importance of child upbringing for social stability and development, as well as the legal foundations of this issue established in the legislation of the Republic of Uzbekistan. The study also analyzes the views of Eastern thinkers such as Abu Nasr al-Farabi, Abu Ali ibn Sina, and Alisher Navoi on the unity of education and moral upbringing, highlighting their relevance to modern pedagogical approaches. The article emphasizes the exemplary role of teachers in shaping moral consciousness, responsibility, and social behavior norms in children.

Keywords: child upbringing, moral values, education system, moral education, Eastern thinkers, pedagogical approach.

Kirish Jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti insonning axloqiy kamoloti bilan chambarchas bog'liqdir. Axloqan yetuk, o'z xatti-harakatiga mas'uliyat bilan yondashadigan shaxsni tarbiyalash esa uzoq davom etadigan va murakkab jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning poydevori bolalik davrida qo'yiladi. Chunki aynan bolalik yillarida insonda yaxshilik va yomonlik, to'g'rilik va noto'g'rilik, burch va mas'uliyat haqidagi dastlabki tasavvurlar shakllanadi.

Bolaning axloqiy qarashlari tasodifiy ravishda emas, balki muayyan ijtimoiy muhit, tarbiya va ta'lim ta'sirida rivojlanadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, ta'lim tizimi bolada axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va mustahkamlashda muhim tarbiyaviy vazifani bajaradi. Ta'lim jarayoni orqali bola nafaqat bilim oladi, balki jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor me'yorlarini anglaydi, ularni ongli ravishda o'zlashtiradi. Mazkur maqolada bola axloqiy qadriyatlarining shakllanishida ta'limning o'rni ilmiy asosda yoritiladi.

Natija va muhokama. Bola tarbiyasi jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi ustuvor ijtimoiy vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur masala davlat siyosati darajasida e'tirof etilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'limning asosiy maqsadi sifatida shaxsning intellektual, ma'naviy va axloqiy jihatdan kamol topishini ta'minlash belgilab qo'yilgan[1]. Shuningdek, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"[2]gi Qonunda bolaning har tomonlama, jumladan, axloqiy jihatdan rivojlanishi davlat tomonidan muhofaza qilinishi qat'iy norma sifatida mustahkamlangan. Ushbu huquqiy asoslar bola tarbiyasi, ayniqsa, uning axloqiy qadriyatlarini shakllantirish masalasi tasodifiy emas, balki ijtimoiy zarurat ekanini ko'rsatadi.

Axloqiy qadriyatlar bolaning jamiyatga, atrofdagilarga va o'z xatti-harakatiga munosabatini belgilovchi ichki mezonlar sirasiga kiradi. Ilmiy-pedagogik yondashuvlarga ko'ra, ushbu mezonlar tug'ma xususiyat sifatida emas, balki ta'lim va tarbiya jarayonida ongli ravishda tarkib topadi[3]. Shu jihatdan ta'lim tizimi bolada axloqiy qadriyatlarning shakllanishini ta'minlovchi yetakchi ijtimoiy institut sifatida namoyon bo'lishi, sharq mutafakkirlari merosida ham chuqur asoslangan. Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida shunday yozadi: "Inson fazilatlarini tabiatan mukammal holda berilmaydi, balki tarbiya va ta'lim orqali kamol topadi" [4]. Ushbu fikr axloqiy yetuklikning biologik emas, balki ijtimoiy-pedagogik hodisa ekanini ilmiy jihatdan asoslaydi. Forobiy ta'limni shaxsni jamiyat manfaatlariga mos ravishda tarbiyalovchi asosiy vosita sifatida baholaydi, bu esa bolalik davrida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda ta'limning hal qiluvchi o'rnini ko'rsatadi.

Abu Ali ibn Sino ham bola tarbiyasiga oid qarashlarida axloqiy kamolotni ta'lim bilan uzviy bog'laydi. U "Tadbiri manzil" asarida: "Inson xulqi mashq, tajriba va muhit ta'siri orqali o'zgaradi" deb ta'kidlaydi[5]. Bu fikr ta'lim jarayonining muntazamligi va izchilligi bolaning axloqiy sifatlarini shakllantirishda muhim omil ekanini anglatadi. Ibn Sino qarashlarida ta'lim faqat bilim beruvchi jarayon emas, balki axloqiy odatlarni shakllantiruvchi tarbiyaviy mexanizm sifatida talqin etiladi.

Alisher Navoiy asarlarida ham ilm va axloq birligi g'oyasi yetakchi o'rinni egallaydi. Mutafakkir "Mahbub ul-qulub"[6]. asarida ilm axloq bilan uyg'unlashmagan taqdirda jamiyat uchun foyda bermasligini qayd etganligi, ta'lim jarayonining axloqiy mazmunga ega bo'lishi zarurligini ilmiy-falsafiy jihatdan asoslaydi. Navoiy qarashlariga ko'ra, axloqiy tarbiya bilan boyitilmagan ta'lim shaxs kamolotini to'liq ta'minlay olmaydi. Buyuk allomalarning mazkur qarashlari bugungi pedagogik nazariyalar bilan uzviy bog'liqlikda ekanligini e'tirofleydi. Zamonaviy ilmiy yondashuvlarga ko'ra, ta'lim jarayonida bolada axloqiy ong, mas'uliyat hissi va ijtimoiy xulq-atvor me'yorlari shakllanadi. Dars jarayonida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar, jamoada hamkorlik muhiti va tarbiyaviy yo'naltirilgan ta'lim mazmuni bolada axloqiy qadriyatlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. O'qituvchi shaxsining namunaviyligi bu jarayonda muhim pedagogik shart sifatida namoyon bo'ladi.

Shu jihatdan ilib qaraganda, qonunchilikda belgilangan tarbiyaviy maqsadlar, Sharq mutafakkirlarining ilmiy-falsafiy merosi va zamonaviy pedagogik tajriba o'zaro uyg'un holda shuni ko'rsatadiki, bola axloqiy qadriyatlarining shakllanishida ta'lim markaziy o'rin tutadi. Ta'lim jarayoni axloqiy tarbiya bilan uyg'unlashgan holda tashkil etilgandagina shaxsning ma'naviy barqarorligi va jamiyat oldidagi mas'uliyati to'laqonli shakllanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son
2. Toshkent sh., 2008-yil 7-yanvar, O'RQ-139-son
3. Hunt, P. (2005). Understanding children's literature. London: Routledge.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Xalq merosi, 1993. – B. 89.
5. Zunnunov A. Pedagogika tarixi // Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: 2004. 335 b.
6. Muhammadjon Imomnazarov. Milliy ma'naviyatimiz asllari (o'quv qo'llanma). O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2006.